

Infrastrukturstandorte

Versorgung

- Supermarkt / Discounter
- Kleinladen, kleiner Lebensmittelladen
- Bäckerei
- Kleingewerbe/Dienstleistung (z.B. Friseur, Fahrradwerkstatt)
- Kiosk (z.B. Obst u. Gemüse, Eis, Getränke)
- Gesundheitsdienstleistung (z.B. Optiker, Physiotherapie)
- Tankstelle
- Gewerbegebiet Sandwich
- Hotel / Pension
- Bankfiliale

Freizeit, Kultur

- Café
- Restaurant / Imbiss
- Kneipe
- Institutionelles / zivilgesellschaftliches Angebot
- Bibliothek
- Öffentliches Sportfeld / -angebot
- Bademöglichkeit
- Parkanlage
- Sehenswürdigkeit / Museum

Kinder und Jugendliche

- Schule
- Kindertageseinrichtung
- Sportanlage / Sporthalle (trägergebunden)
- Spielplatz
- Jugendverein / Jugendtreff

Gesundheitswesen, Altenpflege

- Arzthaus / Apotheke
- Seniorenheim / Betreutes Wohnen

Grundkarte

- Gebäude Untersuchungsgebiet, Gebäude außerhalb
- Fahrweg
- Fußgängerbereich
- Fußweg
- Gewässer
- Fußgängerunterführung
- Straßennetz
- Fußgängerbrücke
- Haltestelle ÖPNV
- Straßenbahn
- S-Bahn

Städtebauliche Einordnung Gesamtstadt

Cottbus – Sandow Infrastruktur

Datengrundlage: Landesvermessung und Geobasisinformation 2020
 © GeoBasis-DE/LGB (ALKIS-Gebäude, ATKIS-Basis-DLM, DOP)
 © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2020)
 © OpenStreetMap-Mitwirkende

IÖR - Kartierung städtebaulicher und freiraumplanerischer Aspekte sowie ausgewählter Infrastruktureinrichtungen

Projektion: ETRS 1989 UTM Zone 33
 Karte: Luis Schwarzenberger, Katja Friedrich, Jörg Hennersdorf, Stefanie Rößler
 IÖR Dresden, November 2021
 DOI: 10.5281/zenodo.7859368

Das Projekt wurde gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der Strategie "Forschung und Nachhaltigkeit" (BMBF FKZ: 01UR2202B).